

УДК 657.6

DOI 10.5281/zenodo.18048780

НИКИТЕНКО Анна Александровна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

В статье рассмотрена роль внутреннего аудита в системе управления и контроля деятельностью предприятия. Отмечено, что внутренний аудит является эффективным механизмом, координирующим бизнес-процессы предприятия с целью максимизации прибыли. Именно система внутреннего аудита обеспечивает собственников и управленцев информацией для принятия релевантных решений, позволяя управлять рисками и координировать стратегию развития. Обоснована необходимость формирования службы аудита, выделены способы организации работы аудиторов в коммерческих предприятиях. В статье проанализированы преимущества и недостатки аутсорсинга, косорсинга и внутреннего подразделения аудита. Отмечено отсутствие универсального способа организации работы.

В исследовании определены цель и задачи внутреннего аудита в современных бизнес-реалиях, отмечено, что в настоящее время внутренний аудит носит риск-ориентированный характер. Поэтому одной из основных задач является выявление, оценка и корректировка рисков, с которыми сталкивается предприятие в своей деятельности. Отмечена недостаточность использования цифровых технологий в процессе осуществления аудиторских процедур, что снижает качество внутреннего аудита. Проанализирована степень зрелости российских предприятий и уровень владения специалистами цифровыми компетенциями, который оценивается как низкий. В статье представлен набор цифровых инструментов, проанализированы основные преимущества и недостатки их внедрения. Среди основных недостатков выделены отсутствие квалифицированных кадров, вовлечение больших денежных ресурсов, необходимость обучения персонала и изменения корпоративной структуры предприятия. Проведен анализ уровня использования цифровых инструментов на российских предприятиях и выявлена их недостаточность. Предложены этапы цифровизации процессов аудита на предприятии. В целом отмечено, что цифровизация аудита играет важную роль в улучшении качества системы внутреннего контроля и учета и предоставляет собственникам, в первую очередь, независимую и оперативную информацию о финансовом положении предприятия и качестве его управления. Отмечено, что для успешного внедрения цифровых технологий необходимо решить ряд финансовых, организационных и кадровых вопросов.

Ключевые слова: *аудит, внутренний аудит, бухгалтерский учет, аудиторские процедуры, цифровизация, предприятие.*

Введение. В современных условиях ведения бизнеса основой стабильного финансового положения любого предприятия является его скоординированная политика, выстроенная на основе общей стратегии развития. Чтобы принимать и реализовывать наиболее эффективные, с точки зрения стратегического развития управленческие решения, необходима система внутреннего управления и контроля деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений. Весьма действенной и

эффективной системой является внутренний аудит, являющийся неотъемлемой частью системы внутреннего контроля.

Роль внутреннего аудита трудно переоценить. Внутренний аудит способствует предоставлению оперативной и релевантной информации о деятельности каждого структурного элемента, устанавливает причинно-следственные связи нарушений и злоупотреблений, оценивает финансовое положение, помогает предотвратить потерю ресурсов и принимать решения о необходимости изменений в деятельности предприятия.

Вопросам сущности внутреннего аудита, его роли на предприятии, особенностям организации и планирования посвящено множество работ. Так, Линовицкий Ю., Корнеев Д. исследуют вопросы, посвященные трансформации внутреннего аудита в современных условиях ведения бизнеса [1-2]. О роли внутреннего аудита в системе управления предприятием говорят в своих работах Кондрашова Н, Маккаева Р., Егорова Е. [3-5]. Сороковой В., Хахонова Н., Щербакова Е., Кочнев А. особое внимание уделяют принципам организации отдела внутреннего аудита [6-8]. Акцент на цифровых инструментах внутреннего аудита в своих трудах делают Чая В., Чхутиашвили Л., Чернышов А., Деянов Е., Демочкин В., Чехлов М., Спирдонов Е., Старовойтова Е. и др. [9-14]. Несмотря на существенный вклад ученых-экономистов, наиболее противоречивыми моментами являются вопросы, связанные с формированием отдела внутреннего аудита и организацией его работы в условиях цифровизации.

Целью исследования является изучение роли внутреннего аудита в структуре управления предприятием, рассмотрение современных способов организации работы отдела внутреннего аудита на предприятиях, исследование подходов к автоматизации аудиторских процедур.

Материалы и методы. В процессе исследования использованы различные методы научного познания, применяемые как на эмпирическом, так и теоретическом уровнях (общенаучные и специальные методы). Для исследования теоретических положений использовались методы индукции и дедукции, системного анализа и синтеза, систематизации и обобщения, абстракции, аналогии. В процессе исследования инструментов цифровизации аудиторских процессов использованы методы сравнения, методы статистического анализа, структурирование, синтез. Применение вышеперечисленных методов позволило сделать теоретические выводы, сформулировать конкретные практические рекомендации по организации внутреннего аудита на коммерческих предприятиях.

Результаты. В мировой практике система внутреннего аудита является эффективным элементом системы внутреннего контроля, целесообразность которой не вызывает сомнений. Необходимость отдела внутреннего аудита в международных компаниях диктовалась требованиями собственников, отделенных от управления собственностью. Поэтому изначально система внутреннего аудита выполняла контрольную функцию. Однако за последние десятилетия внутренний аудит значительно эволюционировал. Современный аудит стал обеспечивать оценку эффективности бизнес-процессов предприятия и оптимизацию его стратегических решений.

В российской практике использование возможностей аудита и осознание его необходимости и эффективности на начальных этапах было достаточно неудовлетворительным. Сегодня отделы внутреннего аудита есть в большинстве крупных российских компаниях. Например, в АО «СУЭК» аудиторы осуществляют оценку всех бизнес-процессов и контрольных процедур, проводят консультации персонала. Внутренний аудит компании «Мегафон» включает оценку процессов управления рисками и консультационную деятельность. Согласно данным Института внутренних аудиторов за 2022-2023 гг. внутренний аудит принес наибольшую пользу в повышении эффективности

системы внутреннего контроля (48%), в совершенствовании бизнес-процессов (34%), в сокращении затрат (12%) [15].

Это говорит о том, что внутренний аудит является действенным инструментом мониторинга эффективности и надежности системы корпоративного управления и внутреннего контроля для анализа степени достижения поставленных целей и задач. Внутренний аудит необходим не только собственникам, но и менеджерам предприятия, управляющим бизнес-процессами, что требует поступления необходимой оперативной информации. Именно внутренний аудит является объективным источником, помогающим менеджеру оценить качество принятых решений.

Необходимость формирования отдела внутреннего аудита обусловлена рядом причин (рис. 1). Наиболее частой причиной формирования отдела является наличие различного рода рисков, связанных с деятельностью предприятия и потребностью собственников в независимой оценке составляющих бизнеса.

Рис. 1. Необходимость создания отдела внутреннего аудита

Внутренний аудит может быть организован несколькими способами: создание отдела внутреннего аудита; аутсорсинг; косорсинг.

Решение о создании отдела внутреннего аудита на предприятии должно быть экономически целесообразным с точки зрения расходов на его организацию и функционирование. Такой способ организации отдела имеет важное преимущество – сотрудники отдела знакомы с внутренней системой контроля и зонами риска, организационными и производственными процессами, при этом полученные навыки и информация, остаются внутри предприятия, соблюдая принцип конфиденциальности [6].

Внутренний аудит может быть организован посредством передачи внешнему квалифицированному исполнителю соответствующих функций. Главным преимуществом

аутсорсинга является соблюдение принципа независимости, однако предприятия могут пользоваться услугами не постоянно, а по мере необходимости. Недостатком услуг аутсорсинга в сравнении с отделом внутреннего аудита на предприятии является отсутствие осведомленности об особенностях ведения бизнеса.

Использование услуг косорсинга предполагает привлечение внутренним аудитором предприятия внешних специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями в отдельных бизнес-процессах; дает возможность качественно решить поставленные задачи при ограниченности кадровых ресурсов и потребности в проведении специализированных проектов.

Следует отметить, что универсального способа организации отдела внутреннего аудита не существует, каждый из них имеет свои преимущества. Для крупных предприятий, имеющих много подразделений, осуществляющих большое количество операций, целесообразно формировать внутренний отдел, однако все чаще предприятия стали привлекать независимых консультантов. Проведение аудита требует высокой квалификации, большого опыта и специализированных знаний. Поэтому предприятия все чаще стали отдавать предпочтение профессионалам, специализирующимся в области учета, аудита, информационных технологий и безопасности данных.

Согласно исследованиям Института внутренних аудиторов за 2022-2023 гг. в России при формировании отдела внутреннего аудита источником кадров являлись [15]:

- внутренние аудиторы других предприятий – 76%;
- сотрудники других организаций – 38%;
- сотрудники других отделов предприятия – 36%.

Независимо от способа формирования отдела внутренний аудит может вскрыть все «узкие места». Качественный аудит предоставляет актуальную и оперативную информацию о состоянии бизнеса, улучшает финансовое планирование, помогает выявить и оценить финансовые, операционные и стратегические риски, выявить проблемы, связанные с качеством продукции, предотвращая потери и минимизируя брак. Налаженная система внутреннего аудита – это инструмент управления активами предприятия, предотвращения и выявления мошенничеств и злоупотреблений. Поэтому инвестиция в качественный аудит более чем оправдана.

Перечень задач, стоящих перед внутренним аудитом, достаточно широкий и может меняться в зависимости от потребностей собственников бизнеса и управляющего звена (рис. 2).

Одной из основных задач является анализ деятельности предприятия. При этом аудитору необходимо понимать, как работает предприятие, каковы его специфические особенности. Понимая бизнес-процессы, имея опыт работы, внутренний аудитор может выявлять риски и выработать рекомендации по их устранению. В современных условиях оценивать риски периодически недостаточно, сейчас необходим постоянный мониторинг. Поэтому внутренний аудит носит риск-ориентированный характер.

Внутренний аудит стал деятельностью, которая предоставляет независимые гарантии и консультации по совершенствованию деятельности предприятия. Это становится особенно важным в настоящее время, когда происходит процесс цифровизации [3]. Цифровизация аудита делает возможным автоматизацию процессов сбора и обработки данных, повышает их эффективность и точность, облегчает процесс управления рисками. Это предусматривает использование различных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и др. При использовании традиционных методов оценки системы контроля и проверки первичных документов и учетных регистров, проверка носит длительный характер. При цифровизации ускоряются данные процессы, и выводится точность результатов на более высокий уровень.

Рис. 2. Цель и задачи внутреннего аудита (авторская систематизация)

Существует много примеров внедрения цифровых технологий в процесс аудита. Так компания PepsiCo использует программное обеспечение, позволяющее проверять и анализировать данные об электронных финансовых операциях. Компания тем самым повысила эффективность процесса обнаружения рисков и ошибок, а также сократила на 20% время, затрачиваемое на аудит [4].

Необходимым условием использования цифровых инструментов является степень зрелости предприятия в отношении качества данных (масштаб деятельности, количество транзакций, внедренные инструменты) [5]. При этом работники отдела внутреннего аудита должны владеть необходимыми знаниями и навыками работы с инструментами извлечения, обработки, анализа и визуализации данных.

Набор инструментов должен учитывать IT-инфраструктуру предприятия и давать возможность извлекать данные, необходимые для реализации аудиторских процедур. К таким инструментам можно отнести:

- автоматизированные системы управления аудитом, предусматривающие автоматизацию процессов планирования, проверки и формирования отчетности;
- системы извлечения данных, например, язык структурированных запросов – SQL, позволяющий изучать доступ к базам данных, управлять данными, создавать и удалять базы данных;
- системы анализа данных, задача которых анализ больших объемов данных и выявление тенденций и скрытых зависимостей. Например, язык программирования Python, который можно использовать для улучшения процессов аудита;
- облачные технологии, позволяющие получить удаленный доступ;
- компьютерное зрение (анализ иллюстрации и видео). Используется для оценки большого объема первичных документов, что позволяет экономить время. Однако компьютерное зрение может быть менее точным при анализе многоаспектных

документов с большим количеством информации;

- цифровые аудиторские следы, дающие возможность обнаружить и проконтролировать действия пользователей;
- искусственный интеллект и др.

Таким образом, цифровизация имеет ряд преимуществ. Во-первых, это ускорение процессов и повышение их качества, так как осуществляется сбор, обработка и анализ больших объемов данных. Во-вторых, выявляются зоны риска, то дает возможность быстро реагировать на них и снизить потери. В-третьих, быстрый обмен данными между различными структурными подразделениями. В-четвертых, сокращение затрат за счет высвобождения человеческого ресурса и уменьшение нагрузки на ручной труд. В-пятых, возможность проверки всех транзакций в противовес выборочному исследованию.

Цифровизация внутреннего аудита также наделена недостатками и сопутствующими проблемами. Среди них следует выделить: отсутствие квалифицированных кадров; повышение рисков информационной безопасности; вовлечение больших денежных ресурсов для приобретения оборудования, программного обеспечения и обучения персонала; необходимость изменения корпоративной структуры предприятия и реализация новых рабочих процессов.

Внедрение цифровизации процессов аудита на предприятии может проходить ряд этапов (рис. 3). Однако следует отметить, что цифровизация внутреннего аудита не освобождает предприятие от совершенствования внутренних процессов и осуществления контроля.

Рис. 3. Этапы цифровизации внутреннего аудита

Российские предприятия на текущий момент недостаточно используют цифровые технологии. 52% предприятий используют инструменты извлечения и анализа данных, отличных от MS Excel, 46% – инструменты для визуализации данных, 32% – собственные разработки для реализации аудиторских процедур (рис. 4) [15].

В целом недостаточность использования цифровых инструментов объясняется низким уровнем автоматизации процессов предприятий, нехваткой денежных средств на приобретение (разработку) инструментов и обучение персонала.

Обсуждение результатов. В результате исследования определена роль внутреннего аудита в системе управления предприятием, выделены факторы, влияющие на процесс организации работы отдела внутреннего аудита и его функционирования в современных бизнес-реалиях. Выделены современные формы организации работы отдела

внутреннего аудита, рассмотрены их преимущества и недостатки, позволяющие принять правильное решение при построении организационной структуры и системы внутреннего контроля предприятия.

Рис. 4. Использование информационных технологий и средств данных российскими предприятиями, 2022-2023 гг. [15]

В условиях усложнения требований управляющего звена и постоянного увеличения объема данных, использование цифровых технологий является неизбежным. Именно они обеспечивают повышение качества аудита и достоверность данных. Рекомендуется использовать системы извлечения и анализа данных, искусственный интеллект, облачные технологии, автоматизированные системы управления аудитом. Для успешного внедрения цифрового аудита необходимо обеспечить предприятие кадрами, внести необходимые изменения в организационную структуру, решить технологические проблемы.

Результаты исследования направлены на совершенствование подходов к организации службы внутреннего аудита на предприятии. Сформирован набор цифровых инструментов, способствующих реализации аудиторских процедур, определены факторы, влияющие на процесс цифровизации.

Заключение. Проведенные исследования, позволили сделать вывод, что во многих экономически развитых странах вопросам внедрения внутреннего аудита на предприятиях уделяется много внимания. В российской практике внутренний аудит является недооцененным инструментом, несмотря на стратегическую важность и возможности. Именно система внутреннего аудита может стать механизмом обеспечения собственников и управленцев информацией о функционировании всех подсистем предприятия.

Внутренний аудит позволяет оценить эффективность политики предприятия, выявить «узкие места» в бизнес-процессах, принять меры для устранения выявленных ошибок и злоупотреблений; выступает инструментом повышения прибыльности, выступая катализатором роста.

В настоящее время внутренний аудит находится на стадии цифровой трансформации. Цифровизация аудита имеет множество преимуществ, она позволяет автоматизировать многие аудиторские процедуры, повысить их эффективность, а также улучшить мониторинг и управлять рисками. Использование цифровых инструментов, таких как блокчейн, машинное обучение, системы управления рисками, искусственный интеллект и другие помогают предприятию повысить качество работы.

Список литературы

1. Линовицкий, Ю.А. Трансформация внутреннего аудита в условиях новых экономических реалий / Ю.А. Линовицкий // Учет. Анализ. Аудит. – 2025. № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vnutrennego-audita-v-usloviyah-novyh-ekonomicheskikh-realiiy> (дата обращения: 05.10.2025).
2. Корнеев, Д.В. Трансформация сущности внутреннего аудита в процессе совершенствования корпоративного управления / Д.В. Корнеев // РППЭ. – 2015. – № 4 (54). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-suschnosti-vnutrennego-audita-v-protse-ssovershenstvovaniya-korporativnogo-upravleniya> (дата обращения: 31.09.2025).
3. Кондрашова, Н.Г. Внутренний аудит в России: перспективы развития / Н.Г. Кондрашова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – № 4-2 (110) – С. 92-95.
4. Маккаева, Р.С.-А., Ибрагимова, П.А. Роль и значение внутреннего аудита в системе управления организацией / Р.С.-А. Маккаева, П.А. Ибрагимова // Индустриальная экономика. – 2022. – №3., том 2. – С. 157 – 164.
5. Егорова, Е.И. Значение системы внутреннего аудита в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности организации / Е.И. Егорова // Вестник экономической безопасности. – 2022. – № 1. – С. 265-270.
6. Сороковой, В.И. Особенности организации внутреннего аудита на предприятиях / В.И. Сороковой // АНИ: Экономика и управление. – 2020. – №3 (32). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-vnutrennego-audita-na-predpriyatiyah> (дата обращения: 01.10.2025).
7. Хахонова, Н.Н., Щербакова Е.П. Принципы организации системы внутреннего аудита в холдингах / Н.Н. Хахонова, Е.П. Щербакова // Учет и статистика. – 2010. – №4 (20). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiipy-organizatsii-sistemy-vnutrennego-audita-v-holdingah> (дата обращения: 11.10.2025).
8. Кочнев, А. Оценка системы внутреннего контроля коммерческих организаций / А. Кочнев // Внутренний аудитор. – 2025. – № 1 (29). – С. 91-98.
9. Искусственный интеллект как инструмент для повышения эффективности финансового аудита / В.И. Чая, Н.И. Чупахина, Е.В. Старовойтова // Аудит. – 2025. – №3(195). – С. 7-11.
10. Чхутиашвили, Л.В. Цифровой аудит – основа эффективного государственного управления / Л.В. Чхутиашвили // Аудит. – 2025. – № 3(195). – С. 14-16.
11. Чернышев, А. Автоматизация службы внутреннего аудита / А. Чернышев // Внутренний аудитор. – 2025. – № 3(31). – С. 64-71.
12. Деянов, Е. ИИ в работе внутреннего аудитора / Е. Деянов // Внутренний аудитор. – 2025. – № 3(31). – С. 52-54.
13. Демочкин, В., Чехлов, М. Цифровые инструменты для внутреннего аудита / В. Демочкин, М. Чехлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1093089.html> (дата обращения: 15.09.2025).
14. Спиридонов, Е. 7 точек роста для вашего бизнеса: как внутренний аудит помогает находить скрытые возможности? / Е. Спиридонов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1106151.html> (дата обращения: 01.10.2025).

15. Цифровизация внутреннего контроля и аудита / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dynamicsun.ru/blog/cifrovizaciya-vnutrennego-audita.html?ysclid=mfukxutth319631243> (дата обращения: 25.09.2025).

Никитенко Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета, аудита и статистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: nikitenko.donnu@mail.ru

ORCID: 0009-0003-7433-509X

AuthorID: 1234319

Поступила в редакцию 01.11.2025 г.

NIKITENKO Anna¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

INTERNAL AUDIT: MODERN APPROACHES TO WORK ORGANIZATION

The article examines the role of internal audit in the management and control system of an enterprise. It is noted that internal audit is an effective mechanism that coordinates the business processes of an enterprise in order to maximize profits. It is the internal audit system that provides owners and managers with information to make relevant decisions, allowing them to manage risks and coordinate a development strategy. The necessity of forming an audit service is substantiated, and ways of organizing the work of auditors in commercial enterprises are highlighted. The article analyzes the advantages and disadvantages of outsourcing, outsourcing and internal audit department. The lack of a universal way of organizing work is noted. The study defines the purpose and objectives of internal audit in modern business realities, and notes that internal audit is currently risk-oriented. Therefore, one of the main tasks is to identify, assess and adjust the risks that an enterprise faces in its activities. Insufficient use of digital technologies in the process of audit procedures was noted, which reduces the quality of internal audit. The degree of maturity of Russian enterprises and the level of proficiency of specialists in digital competencies, which is assessed as low, are analyzed. The article presents a set of digital tools, analyzes the main advantages and disadvantages of their implementation. Among the main disadvantages are the lack of qualified personnel, the involvement of large monetary resources, the need for staff training and changes in the corporate structure of the enterprise. The analysis of the level of use of digital tools at Russian enterprises has been carried out and their insufficiency has been revealed. The stages of digitalization of audit processes at the enterprise are proposed. In general, it was noted that the digitalization of audit plays an important role in improving the quality of the internal control and accounting system and provides owners, first of all, with independent and timely information about the financial situation of the enterprise and the quality of its management. It was noted that for the successful implementation of digital technologies, it is necessary to solve a number of financial, organizational and personnel issues.

Key words: *audit, internal audit, accounting, audit procedures, digitalization, enterprise.*

References

1. Linovitsky, Yu.A. (2025) [Transformation of internal audit in the context of new economic realities]. *Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. Audit.* 3. [Electronic resource]. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-vnutrennego-audita-v-usloviyah-novyh-ekonomicheskikh-realiy> (date of request: 05.10.2025). (In Russian).
2. Korneev, D.V. (2015) [Transformation of the essence of internal audit in the process of improving corporate governance]. *RPPE.* 4 (54). [Electronic resource]. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-suschnosti-vnutrennego-audita-v-protse-ssovershenstvovaniya-korporativnogo-upravleniya> (date of reference: 09/31/2025). (In Russian).
3. Kondrashova, N.G. (2024) [Internal audit in Russia: development prospects] *E`konomika I Biznes: teoriya I praktika = Economics and Business: theory and practice.* 4-2 (110), 92-95. (In Russian).
4. Makkaeva, R. S.-A., Ibragimova, P.A. (2022) [The role and importance of internal

audit in the organization's management system]. *Industrialnaya Ekonomika = Industrial economy*. 3., volume 2, 157-164. (In Russian).

5. Egorova, E.I. (2022) [The importance of the internal audit system in the effective management of financial and economic activities of the organization]. *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti = Bulletin of Economic Security*. 1, 265-270. (In Russian).

6. Sorokova, V.I. (2020) [Features of the organization of internal audit at enterprises]. *ANI: Ekonomika I upravlenie = ANI: Economics and Management*. 3 (32). [Electronic resource]. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-vnutrennego-audita-na-predpriyatiyah> (date of request: 01.10.2025). (In Russian).

7. Khakhonova, N.N., Shcherbakova, E.P. (2010) [Principles of the organization of the internal audit system in holdings]. *Uchet I Statistika = Accounting and statistics*. 4 (20). [Electronic resource]. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiipy-organizatsii-sistemy-vnutrennego-audita-v-holdingah> (date of request: 11.10.2025). (In Russian).

8. Kochnev, A. (2025) [Evaluation of the internal control system of commercial organizations]. *Vnutrennyi Auditor = Internal auditor*. 1 (29), 91-98. (In Russian).

9. Artificial intelligence as a tool for improving the effectiveness of financial audit (2025). V.I. Chaya, N.I. Chupakhina, E.V. Starovoitova. *Audit = Audit*. 3(195), 7-11. (In Russian).

10. Chkhutiashvili, L.V. (2025) [Digital audit is the basis of effective public administration]. *Audit = Audit*. 3(195), 14-16. (In Russian).

11. Chernyshev, A. (2025) [Automation of the internal audit service]. *Vnutrennyi auditor = Internal Auditor*. 3(31), 64-71. (In Russian).

12. Deyanov, E. (2025) [I. in the work of the internal auditor]. *Vnutrennyi auditor = Internal auditor*. 3(31), 52-54. (In Russian).

13. Demochkin, V., Chekov, M. (2025) [Digital tools for internal audit]. *Auditor = Auditor*. [Electronic resource]. Access mode: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1093089.html> (accessed: 09/15/2025). (In Russian).

14. Spiridonov, E. (2024) [7 growth points for your business: how does internal audit help you find hidden opportunities?]. [Electronic resource]. Access mode: <https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1106151.html> (date of request: 01.10.2025). (In Russian).

15. Digitalization of internal control and audit (2023) [Electronic resource]. Access mode: <https://dynamicsun.ru/blog/cifrovizaciya-vnutrennego-audita.html?ysclid=mxukxutth319631243> (accessed: 09/25/2025). (In Russian).

Nikitenko Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting, Auditing and Statistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: nikitenko.donnu@mail.ru

ORCID: 0009-0003-7433-509X

AuthorID: 1234319

Received 01.11.2025